

Т. Ф. Бочарникова

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЯК МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНА ПРОБЛЕМА

Формування професійної мобільності суб'єктів освітнього процесу в умовах мультилінгвальної підготовки : монографія / під заг. ред. Т. Ф. Бочарникової ; Нар. укр. акад., каф. герм.-роман. філол. та перекладу. – Харків : Вид-во НУА, 2023. – 115 с.

Монографія колективу викладачів кафедри герmano-романської філології та перекладу (за участі студентів факультету «Референт-перекладач») присвячена актуальній темі професійної мобільності суб'єктів освітнього процесу в умовах мультилінгвальної підготовки.

Матеріали, представлені у монографії, розкривають різноманітні питання проблеми формування професійної мобільності усіх суб'єктів освітнього процесу в умовах мультилінгвальної підготовки: теоретичні та практичні аспекти формування професійної мобільності викладачів та студентів – майбутніх фахівців у галузі філології та перекладу, формування професійної мобільності майбутніх філологів-перекладачів у дистанційному навчанні мультимедійними засобами, вплив інтернаціоналізації навчання на результат вивчення іноземних мов, досвід студентської мобільності як передумова професійної успішності, право студентів українських закладів вищої освіти на реалізацію академічної мобільності.

Автори монографії спробували проаналізувати фактори, які сприятливо впливають на формування зазначеної якості в усіх суб'єктів навчального процесу: викладачів та студентів. Дослідження професійної мобільності педагогів, основної умови інноваційного розвитку професійного навчального закладу, сприяло уточненню цього поняття, визначенню психолого-педагогічних характеристик особистісної мобільності, академічної та професійної мобільності, її змісту та структури.

Уточнено поняття «мобільність» як активність особистості до

реалізації певної специфічної діяльності, що призводить до якісних перетворень у цій діяльності, а також як здатність адаптуватися до нових обставин та умов життя.

Академічна мобільність у професійній освіті визначається як спроможність учасників освітнього процесу реалізовувати різноманітні освітні траєкторії, можливість навчатися, викладати, стажуватися, проводити наукову діяльність у інших закладах вищої освіти або за кордоном. Поняття «професійна мобільність» визначається як інтегративна характеристика та здатність особистості швидко та якісно оволодівати основними професійними навичками, постійно підвищувати рівень цих навичок у різних видах професійної діяльності та будувати власну траєкторію кар'єрного розвитку. Формування професійної мобільності розглядається як результат якісної підготовки фахівців у закладі вищої освіти, здатних ефективно застосовувати набуті під час навчання знання для виконання суміжних видів діяльності, їх готовності до оперативного відбору та використання оптимальних способів виконання різноманітних завдань у своїй професійній сфері.

Є значним вплив студентської мобільності на подальшу професійну успішність. Вивчаються переваги, які студенти отримують від міжнародного досвіду, такі як розширення соціокультурного кругозору, покращення мовних навичок, створення міжнародних мереж комунікації, розвиток навичок подолання та вирішення проблеми. Розглядається вплив студентської мобільності на конкурентоспроможність на світовому ринку праці та роль цього досвіду у формуванні лідерських якостей.

Таким чином, встановлено, що існує необхідність дослідження закономірностей процесу, механізмів та засобів формування професійної мобільності майбутніх фахівців у галузі філології та перекладу. Виникає необхідність створення умов, що відповідають сучасній освітній парадигмі та характеризуються професіоналізмом, професійною культурою, рефлексією та професійною адаптивністю: професіоналізація навчання; активне впровадження сучасних інформаційних технологій навчання з метою формування технологічної

культури; формування рефлексивних умінь; самостійна пізнавальна діяльність. Виділено такі напрями практичної роботи з майбутніми філологами-перекладачами: використання методів професійно спрямованого навчання з метою формування їх професійної спрямованості; застосування інформаційно-комунікаційних технологій; використання методів і технологій розвитку вмінь та навичок самостійної роботи та практичного застосування набутих знань, як компонента професійної мобільності. Вивчення умов формування професійної мобільності майбутніх фахівців у галузі філології та перекладу дозволило дійти висновку, що ця якість особистості формується впродовж усього періоду навчання під впливом відповідних педагогічних умов та засобів.